

ЦИФРОВАЯ МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ “КВАРЦ-4”

Ю. А. Бурцев, В. Х. Кириаков, В. В. Любимов

Дано описание цифровой магнитной вариационной станции “КВАРЦ-4”, предназначенной для непрерывного измерения и регистрации в цифровом виде длиннопериодных вариаций составляющих вектора магнитной индукции поля Земли в сети магнитных обсерваторий на территории России. Приведены принцип действия, структурная схема, технические характеристики.

Создание единой сети магнитных обсерваторий (МО) на территории России с единым центром координации и оперативного доступа к данным необходимо для решения научных и прикладных задач земного магнетизма при их совместном использовании с данными мировой сети МО и данными магнитометрических спутниковых съемок. Изучение магнитного поля по данным наземных и спутниковых наблюдений необходимо для решения фундаментальных проблем физики (генерация магнитных полей в природе), геофизики (изучение строения и процессов в глубинных недрах Земли), солнечно-земной физики (изучение воздействия солнечных геоэффективных явлений на магнитосферу и ионосферу Земли), геологии (изучение строения литосферы Земли по данным аномального магнитного поля и индуцированных в земной коре электрических токов).

Существует целый ряд прикладных задач, решаемых с помощью данных о пространственной структуре и вариаций геомагнитного поля: навигация; выделение аномальных полей для целей геологоразведки; оценка влияния на технические системы, включая спутниковые; влияние на биосистемы; прогноз геомагнитной активности.

В связи с обсуждаемыми международными научными проектами (“Международный геофизический год”, “Международный гелиофизический год”, “Международный полярный год” и “Электронный геофизический год”) проблема реорганизации системы геомагнитных обсерваторий России приобрела особую актуальность. Устаревшее оборудование, графическая запись, отсутствие телеметрии делают невозможным включение российских МО в мировую сеть и лишают российскую и мировую научную общественность практической возможности научного анализа геомагнитных данных во всем российском долготном секторе. В плане подготовки и проведения указанных Международных проектов ведущие институты России должны предпринимать определенные усилия по модернизации сети российских МО.

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) является единственной организацией в России, разрабатывающей и изготавливающей высокоточ-

ную аппаратуру на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД) для регистрации и исследования геомагнитных вариаций. Этой аппаратурой оснащены все МО России и многие зарубежные обсерватории. Наличие квалифицированных специалистов и имеющийся опыт позволяют проводить дальнейшее совершенствование современных кварцевых вариационных станций, являющихся основой МО, на основе разработок Боброва—Бурцева—Белова, которые, как показал большой опыт их эксплуатации на ряде обсерваторий России и за рубежом, успешно используются в международных программах, включая ИНТЕРМАГНЕТ (обсерватории “Иркутск”, “Пекин”, “Соданкюля”, “Тихань”). Одной из последних разработок в области создания приборов нового поколения для МО на основе КМД является цифровая магнитная вариационная станция (ЦМВС) “КВАРЦ-4”.

Станция “КВАРЦ-4”, предназначена для непрерывного измерения и регистрации в цифровом виде длиннопериодных вариаций составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли на сети российских МО, а также в условиях необслуживаемых (НО) или редко обслуживаемых (РО) пунктов наблюдений. ЦМВС “КВАРЦ-4” измеряет и накапливает в твердотельную память в цифровом виде значения вариаций трех составляющих ВМИ поля Земли и значения температуры кварцевых магнитных измерительных преобразователей (МИП) в реальном времени. “КВАРЦ-4” может применяться в экспедиционных условиях при комплексных геофизических измерениях и геологических изысканиях. При использовании прибора в полевых экспедиционных условиях, в условиях необслуживания или редкого обслуживания пунктов наблюдений предусмотрен сбор накопленных прибором (МИП прибора) данных оператором (обслуживающим персоналом) при помощи контрольно-установочного пульта (КУП) по последовательному каналу связи с последующей их перекачкой в компьютер.

Ближайшим аналогом “КВАРЦ-4” является отечественный прибор ЦМВС “Кварц-ЗЕМ”, разработанный в ИЗМИРАН [1, 2], который за более чем десятилетний срок эксплуатации в разных странах показал высокие метрологические харак-

теристики, удовлетворяющие современным требованиям по точности и стабильности показаний. Разработка и применение специальной оптической системы фотоэлектрического преобразователя угловых смещений в конструкции магнитовариационной станции “Кварц-ЗЕМ” позволили максимально реализовать все достоинства кварцевого магниточувствительного элемента, и, кроме того, существенно увеличить диапазон до 5000 нТл и улучшить разрешающую способность до 0,1 нТл, а также расширить частотные характеристики до 15 Гц. В результате эти вариационные станции нашли широкое применение как в России, так и за рубежом. Например, зона полярных сияний целиком перекрыта этими станциями от мыса Уэлен на крайнем востоке до Соданкуля в Финляндии. В Антарктиде успешно работают семь станций, из них две на китайских обсерваториях “Зон Шан” и “Грейт Вол”, две станции на обсерватории “Мирный”, одна — на обсерватории “Новолазаревская” и две — на обсерватории “Восток”. Причем на обсерватории “Восток” эти ЦМВС используются совместно с американскими учеными из Мичиганского университета в рамках совместного проекта “Исследование высокоширотных геомагнитных явлений”. ЦМВС “Кварц-ЗЕМ” прошла презентацию и метрологическую проверку в Венгрии (1990 г.), в КНР и Финляндии (1991 г.) и во Франции (1992 г.) [3].

ЦМВС “КВАРЦ-4” является высокостабильным, интеллектуальным и компьютеризованным прибором нового поколения с широкими возможностями программной установки и изменения различных параметров схемы, возможностью цифровой обработки и фильтрации данных в процессе измерений, возможностью интеграции в международную систему сбора данных *ИНТЕРМАГНЕТ*.

Базовый комплект ЦМВС состоит из следующих основных узлов: блока датчиков (БД), юстировочной платформы (ЮП), блока электроники (БЭ), контрольно-установочного пульта, блока измерения и накопления информации (БИН), блока питания (БП), защитного кожуха (ЗК) или контейнера (К) и комплекта соединительных кабелей. БД включает в себя три вариометра, состоящих из кварцевых магнитных датчиков D , H , Z с градуировочными кольцами, катушками обратной связи, фотопреобразователями и элементами точной настройки на магнитное поле в точке измерений, а также датчик температуры. ЮП содержит элементы крепления КМД, жидкостные уровни и элементы юстировки платформы.

Блок электроники включает в себя аналоговую плату (усилители), цифровую плату (контроллер, АЦП, последовательный порт RS-232/485) и источник питания. БЭ обеспечивает передачу данных и обмен информацией с КУП (БИН) на расстоянии до 3...5 м, имеет максимально немаг-

нитное исполнение и располагается в непосредственной близости от БД.

Блок измерения и накопления информации включает в себя плату микроконтроллера, таймер, память данных и программ, графический индикатор, интерфейсную плату и источник питания. На графическом дисплее БИН предусмотрена возможность вывода (демонстрации) графиков измеряемых вариаций ВМИ поля Земли в реальном времени, вывода графика измеренной температуры окружающей среды и построения трехчасового K -индекса магнитной активности. Предусмотрена возможность просмотра на дисплее графиков данных, ранее записанных в память прибора, возможность масштабирования измеряемых данных по временной и амплитудной шкале, возможность поканального вывода данных с максимальной разрешающей способностью МИП, а также возможность визуализации процесса заполнения памяти прибора и контроль напряжения источника питания. Предусмотрено накопление данных в БИН или персональный компьютер (ПК) в непрерывном режиме в условиях МО при помощи последовательного канала связи со скоростью не менее 9600 бод. Таймер, управляющий работой ЦМВС, имеет канал синхронизации с GPS и возможность коррекции хода часов реального времени. При использовании прибора в условиях МО предусмотрена возможность наращивания системы путем увеличения числа измерительных каналов (например, подключение протонного магнитометра, наклономера или других датчиков).

Контрольно-установочный пульт выполнен в виде компактного (переносного) прибора минимальных размеров и массы, питающегося от встроенного автономного источника, и включает в себя плату микроконтроллера (контроллер, последовательный порт RS-232), таймер, память данных и программ, а также цифровой индикатор. Размер встроенной энергонезависимой памяти обеспечивает съем информации последовательно и одновременно от 3—4 ЦМВС, работающих в режиме необслуживания автономно.

Программное обеспечение (ПО) гарантирует организацию базы данных ЦМВС, возможность обработки данных для использования их в формате, пригодном для участия в программе *ИНТЕРМАГНЕТ*. ПО предусматривает организацию на базе БИН “КВАРЦ-4” системы сбора информации путем подключения дополнительных измерительных каналов (приборов) при помощи последовательного канала связи.

Предусмотрены три основных варианта исполнения прибора (см. таблицу). Схема построения МИП для всех вариантов исполнения ЦМВС “КВАРЦ-4” является одинаковым функционально законченным узлом и включает в себя функциональные блоки БД, ЮП, БЭ и БП. Конструктивное исполнение МИП, указанных в таблице

Рис. 1. Схема магнитной обсерватории на базе ЦМВС "КВАРЦ-4"

Рис. 2. Схема магнитной обсерватории на базе ЦМВС "КВАРЦ-4" и протонного магнитометра

вариантов исполнения прибора, определяется условиями его применения. На рис. 1, 2 представлены схемы двух возможных вариантов построения МО на базе ЦМВС "КВАРЦ-4".

Конструкция юстировочной платформы обеспечивает взаимную ортогональность базисных векторов КМД с точностью до 1 угл. мин. и жесткую фиксацию относительно друг друга. Вариометры имеют оптическое приспособление для визуальной установки КМД по отношению к направлению горизонтальной составляющей H ВМИ поля Земли с погрешностью не более 5 угл. мин и жидкостной уровень с ценой деления 1 угл. мин. Датчик температуры, установленный на ЮП имеет немагнитное исполнение и тепловой контакт с корпусом Z -вариометра. Все металлические части БД, БЭ и КУП (БИН) прибора сделаны из немагнитных материалов, соединительные кабели имеют влагостойкую изоляцию.

ЦМВС "КВАРЦ-4" предназначена для непрерывной круглосуточной работы в полевых условиях или в условиях МО с установкой БД и ЮП на немагнитном постаменте вариационного павильона. МИП в варианте исполнения для РО имеет защитный кожух из немагнитного матери-

ала, на крышке которого обозначена "реперная линия" для азимутальной привязки блока. МИП в варианте исполнения НО устанавливается в немагнитный герметичный контейнер, на корпусе которого имеются приспособления для ориентации вертикальной оси контейнера относительно плоскости *магнитного меридиана*. На корпусе контейнера расположен герметичный разъем для подключения КУП. При работе в условиях НО герметичный контейнер с МИП допускается закапывать вертикально в землю на глубину более 1 м, при этом предусмотрено использование удлинительного кабеля с герморазъемами для подключения автономного источника питания и КУП.

Схема построения станции обеспечивает ее работоспособность в условиях НО при температуре окружающего воздуха в пределах $-30...+40$ °С. При работе в условиях РО для обеспечения высокой стабильности измерений температура окружающей среды должна поддерживаться на уровне 15 ± 5 °С при эпизодических колебаниях в пределах $5...30$ °С. При работе в условиях МО температура окружающей среды должна поддерживаться на уровне $20 \pm 0,5$ °С, а влажность воздуха в пределах от 55 до 85 %.

Основные варианты исполнения ЦМВС "КВАРЦ-4"

Вариант исполнения	Назначение	Составные части изделия							
		МИП	БИН	БП	КУП	Кожух	Кабели	ТО	ЗИП
"КВАРЦ-4"	МО	+	+	+	-	-	+	+	+
"КВАРЦ-4-01"	РО	+	+	+	-	ЗК	+	+	+
"КВАРЦ-4-02"	НО	+	-	+	+	К	+	+	+

Основные технические характеристики ЦМВС "КВАРЦ-4"

Значения составляющих ВМИ поля Земли определяются местом расположения конкретной МО, в которой планируется установка ЦМВС	
Измеряемые составляющие ВМИ поля Земли	<i>D, H, Z.</i>
Динамический диапазон измерения вариаций каждой из составляющих ВМИ поля Земли, нТл	±2000 (масштабируется программно)
Частота оцифровки измеряемых вариаций, Гц	0...10
Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства по каждому из измерительных каналов вариометров, нТл	0,1
Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства канала измерения температуры, °С	0,1
Цикл автоматических измерений, с	0,1...3600 (устанавливается программно)
Чувствительность к нивелировке датчиков, нТл/угл. мин, не более	1,5
Основная систематическая погрешность измерений, нТл, не более	±1
Долговременная нестабильность нуля-пункта в условиях МО, нТл/мес	0,25
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+40
Температурный коэффициент каждого вариометра, нТл/°С, не более	±0,5
Емкость энергонезависимой памяти данных, Мб, не менее	16
Суточный уход таймера при температуре +15(±5) °С, с, не более	1
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	12 ± 3
Потребляемая мощность, Вт, не более	5
Срок автономной работы прибора в режиме НО с циклом измерения 1 мин, суток, не менее	180

Предлагаемые сегодня ИЗМИРАН технические решения по оснащению магнитных обсерваторий современными ЦМВС и новыми интеллектуальными приборами (с системой дистанционного управления процессом измерений и передачей информации) позволят в значительной степени автоматизировать процесс измерения, упростить получение требуемых научных данных и позволят существенно уменьшить затраты на строительство специальных павильонов, а также сократить численность обслуживающего персонала, что приведет к экономии средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Высокостабильная 3-компонентная кварцевая магнитовариационная станция "Кварц-3ЕМ" // Проспект ИЗМИРАН. — Троицк, 2004.*
2. *Burtsev Yu. A., Papitashvili V. O., Belov B. A., Lyubimov V. V. High stable 3-component digital quartz magnetic variometer system "Quartz-3D" // Workshop on geomagnetic observatories data acquisition and processing. — Japan, 2004.*
3. *Liu ChangFa, Zang Ping, Liu Chujie, a. o. Geomagnetic digital recording system and observation at Beijing geomagnetic observatory center of China // Workshop on geomagnetic observatories data acquisition and processing. — Paris, 1992.*

Статья представлена Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН.

Юрий Александрович Бурцев — канд. техн. наук, ст. научн. сотр.;

☎ (095) 334-02-96

Владислав Христофорович Кириаков — канд. физ.-мат. наук, ст. научн. сотрудник;

Владимир Валерьевич Любимов — канд. техн. наук, ст. научн. сотрудник.

☎/ф (095) 334-09-08

□

УДК 681.586

ОБРАТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ

П. Н. Цибизов, П. Г. Михайлов, А. П. Михайлов

Рассмотрены конструкции обратных преобразователей (ОП) для микроэлектронных датчиков с обратными связями на уровне чувствительного элемента. Дано описание методов управления электрофизическими параметрами элементов и структур датчиков.

Обеспечение стабильности датчиков является сложной комплексной задачей. Уникальные возможности по повышению стабильности, ресурса, надежности и расширению функциональных возможностей дат-

чиков предоставляет разработчику внедрение в них достижений микромеханики. Интеграция микромеханических конструкций чувствительных элементов со схемами обработки, усиления и согласования позволяет каче-

ственно улучшить основные характеристики датчиков.

При решении задач обеспечения стабильности целесообразно рассматривать датчик как систему, разные уровни которой, начиная с низового (атом, до-